

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Urednica:
Sanja Šalaj

4. znanstveno-stručna konferencija

MOTORIČKA ZNANJA DJECE

Zbornik radova

PREDsjedNICA REPUBLIKE HRVATSKIE
KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ

MINISTARSTVO ZNANOSTI
I OBRAZOVANJA
REPUBLIKE HRVATSKIE

Agencija za odgoj i obrazovanje
Education and Teacher Training Agency

motorička
znanja
djece predškolske dobi

HRZZ
Hrvatska zaklada
za znanost

Zagreb, 31. 08. 2018. godine

KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
LABORATORIJ ZA MOTORIČKI RAZVOJ
HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST
PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA RH
AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE RH
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

4. znanstveno - stručna konferencija

Motorička znanja djece

ZBORNIK RADOVA

Zagreb, 31. kolovoza, 2018. godine

urednica:

SANJA ŠALAJ

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb, 2018.

Nakladnik: KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Za nakladnika: izv. prof. dr. sc. TOMISLAV KRISTIČEVIĆ
dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Urednica: doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tehnički urednik: DARKO ŠTEFANEC, Stef d.o.o., Zagreb

Tiskara: Tiskara Zelina d.d., Zelina

Naklada: 300 komada

**Fotografija s
naslovne stranice:** Sergey Novikov, Shutterstock, Inc.

Zagreb, 2018.

ISBN 978-953-317-061-9 (tiskano izdanje)

ISBN 978-953-317-060-2 (online)

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001005115.

ORGANIZACIJSKI I PROGRAMSKI ODBOR

PREDSJEDNICA

Sanja Šalaj, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

ČLANOVI PROGRAMSKOG ODBORA

Vesna Babić, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dubravka Ciliga, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Rea Fulgosi Masnjak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Maja Horvatin, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Gregor Jurak, Fakulteta za šport Univerza v Ljubljani

Milivoj Jovančević, Pedijatrijska ordinacija dr. Milivoj Jovančević

Dragan Milanović, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Katarina Ohnjec, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Saša Pišot, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Boris Popović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitet u Novom Sadu

Andreja Silić, Agencija za odgoj i obrazovanje

Sanja Šalaj, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Biljana Trajkovski, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Jadranka Vlašić, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Frane Žuvela, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu

ČLANOVI ORGANIZACIJSKOG ODBORA

Sanja Šalaj, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nikolina Bestić, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dario Škegro, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Maja Vukelja, Laboratorij za motorički razvoj, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mia Masnjak, Laboratorij za motorički razvoj, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Danijela Gudelj Šimunović, Laboratorij za motorički razvoj, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mateja Krmpotić, Laboratorij za motorički razvoj, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ana Tihi, Laboratorij za motorički razvoj, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Luka Blažević, Laboratorij za motorički razvoj, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Bartol Benko, Laboratorij za motorički razvoj, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Josipa Polančec Štimec, Osnovna škola grofa Janka Draškovića Klenovnik

Motoričke sposobnosti djece sa intelektualnim teškoćama

Špela Golubović, Univerzitet u Novom Sadu,
Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu
edukaciju i rehabilitaciju, Srbija

Jasna Maksimović, Univerzitet u Kragujevcu,
Pedagoški fakultet, Užice, Srbija

UVOD

Motoričko funkcioniranje osoba s intelektualnim teškoćama je otežano prvo sniženim kognitivnim sposobnostima, a zatim i problemima vezanim za lošu posturu i kretanje. Karakteristike motoričkih sposobnosti djece sa intelektualnim teškoćama su: ograničenja i usporenost u razvoju motorike kao i nedovoljna vizuomotorna koordinacija (Golubović i sur., 2012; Hartman i sur., 2010; Westendorp i sur., 2011), neprikladan način i brzina izvođenja motoričke radnje, prisustvo sinkinezija, nespretnost i odsustvo ritma i koordinacije u pokretima (Kaljača, 2008), kvalitativni nedostaci u izvođenju pokreta i deficit u organizaciji i planiranju pokreta u odnosu na cilj (Buha & Gligorović, 2015).

Na uobičajenim fitness testovima kojima se procjenjuje snaga, izdržljivost, fleksibilnost, motorička koordinacija ova djeca postižu značajno niže rezultate (Chaiwanchisiri i sur., 2000; Guideti i sur., 2010; Skowronski i sur., 2009). Lošija postignuća u području motoričkih sposobnosti povezana su sa sniženom razinom intelektualnog funkcioniranja, teškoćama u učenju procedura za izvođenje kako motoričkih tako i mentalnih reakcija, usmjeravanju pažnje, radnoj memoriji i komponentama kontrole pokreta.

Snižene motoričke sposobnosti značajno smanjuju aktivnost djeteta kako u obiteljskoj, tako i u školskoj sredini. Na taj način se smanjuje se mogućnost stjecanja novih spoznaja i aktivne participacije u okruženju.

Cilj ovog istraživanja je procjena motoričkih sposobnosti djece sa intelektualnim teškoćama.

METODE RADA

Opis uzorka

Uzorak ispitanika činilo je ukupno 60-oro djece, od toga 30 učenika standardne populacije (47% dječaka i 53% djevojčice) i 30 učenika sa intelektualnim teškoćama (63% dječaka i 37% djevojčica). Ispitivana djeca bila su uzrasta od 7 do 11 godina. Prosječna starost djece u ukupnom uzorku iznosila je 9 godina. T-testom za nezavisne uzorke nisu nađene statistički značajne razlike između dvije grupe djece u odnosu na starost i spol.

Kriteriji za isključivanje iz eksperimentalne grupe (djeca sa intelektualnim teškoćama): prisustvo tjelesnih smetnji i nedostataka, prisustvo oštećenja vida ili sluha, djeca sa smetnjama iz pervazivnog spektra, djeca sa psihijatrijskom dijagnozom.

Kriteriji za isključivanje djece iz kontrolne grupe (djeca tipičnog razvoja): prisustvo bilo koje smetnje u razvoju.

Instrumenti i procedura ispitivanja

Zadaci koji su korišteni za procjenu grubih motoričkih sposobnosti ravnoteže, eksplozivne snage, repetitivne snage, brzine i koordinacije su (Maksimović, 2011): Stajanje na jednoj nozi (u trajanju od 60 sekundi); Skok u dalj iz mjesta (mjeri se dužina skoka u centimetrima); Podizanje trupa iz ležećeg u sjedeći položaj (u trajanju od 60 sekundi); Trčanje 20 m (pređena udaljenost mjeri se u sekundama); Odbijanje lopte o zid i hvatanje lopte (broj uhvaćenih lopti u trajanju od 15 sekundi).

U oblasti fine motoričke sposobnosti korištena su dva testa: Test 9 rupa (Nine-hole Peg Test) (Burtner and Torres, 2005); Box and Blocks test (Mathiowetz et al., 1985).

Mjerenje rezultata na motoričkim testovima obavljano je u prostorima za TZK i učionicama. Zadavanje i izvođenje zadataka trajalo je od 10 do 20 minuta u zavisnosti od motoričkih sposobnosti djeteta.

Prije provođenja istraživanja dobivena je suglasnost ustanove (škole) za njegovu realizaciju. Roditeljima je pismeno upućena detaljna informacija o svrsi i sadržaju istraživanja kao i molba za suglasnost za sudjelovanje djeteta u istraživanju. Samo ona djeca za koju je dobivena pismena suglasnost jednog od roditelja/staratelja uključena su u dalju proceduru.

REZULTATI

Za ovo istraživanje korišteno je pet zadataka za procjenu grubih motoričkih sposobnosti i dva testa za procjenu finih motoričkih sposobnosti.

Rezultati istraživanja pokazuju sljedeće:

Rezultati na testu za procjenu ravnoteže koji zahtjeva stajanje na jednoj nozi (Flamingo test) pokazuju da od ukupnog uzorka 70% djece održava ravnotežu, a 30% djece je ne održava. Od broja djece koja nisu uspela da održe ravnotežu, svi pripadaju grupi djece sa intelektualnim teškoćama. U toku izvođenja ovog zadatka, djeca sa intelektualnim teškoćama imaju značajno više padova u odnosu na djecu tipične populacije $t=10,08$, $p<0,01$.

Zadatak skok u dalj iz mjesta, izvršen je sa minimalnom dužinom skoka od 18 centimetara i maksimalnom dužinom od 155 centimetara, dok je prosječna dužina skoka, u ukupnom uzorku bila 92.29 centimetara. Na osnovu dobivenih rezultata može se utvrditi prosječna dužina skoka djece sa intelektualnim teškoćama ($AS=67,28$ $SD\pm 27,77$) manja od djece standardne populacije ($AS=116,47$; $SD\pm 25,02$) odnosno da je razlika statistički značajna $t=-7,15$, $p<0,01$.

Dobivene su također i statistički značajne razlike ($t=-12,83$, $p<0,01$) između grupa u broju podizanja trupa iz ležećeg u sjedeći položaj, gdje se može uočiti manji broj podizanja trupa kada se radi o djeci sa intelektualnom ometenošću. Prosječan broj podizanja djece sa intelektualnim teškoćama je 7,9 puta, dok je kod standardne populacije 32,43 puta za isto vrijeme.

Testom trčanja na 20 metara dobivena je procjena brzine. Rezultati pokazuju da je prosječno vrijeme za izvršenje zadatka, u ukupnom uzorku bilo 6,03 sekunde. Postoji statistički značajna razlika između grupe djece sa intelektualnim teškoćama i grupe djece standardne populacije ($t=6,13$ $p<0,01$). Djeci sa intelektualnim teškoćama potrebno je u prosjeku 7,32 sekunde da istrče 20 metara, dok je djeci standardne populacije potrebno 4,73 sekunde.

Na zadatku odbijanje lopte o zid i hvatanje lopte u vremenu od 15 sekundi, dobiveni rezultati ukazuju na lošiju koordinaciju ruku djece sa intelektualnim teškoćama. Oni su statistički značajno ($t = -7.44$, $p < 0.01$) manje puta uspijevali odbiti i uhvatiti loptu u odnosu na djecu standardne populacije. Djeca standardne populacije su za 15 sekundi u prosjeku uspijevala uhvatiti loptu 8,5 puta, dok su djeca sa intelektualnim teškoćama u istom vremenu uhvatila loptu 2,4 puta.

Procjenom finih motoričkih sposobnosti, dobiveni rezultati pokazuju da je dominantna ruka, u ukupnom uzorku, u najvećem broju slučajeva bila desna. Nine Hole Peg testom dobiveni su sljedeći rezultati: prosječno vrijeme potrebno za izvođenje testa i dominantnom ($t = 5,04$ $p < 0,01$) i nedominantnom rukom ($t = 5,33$, $p < 0,01$) statistički se značajno razlikuje između dvije grupe. Djeci sa intelektualnim teškoćama potrebno je značajno više vremena za izvršenje zadatka, nego djeci standardne populacije. Djeci standardne populacije u prosjeku je potrebno 20,10 sekundi da izvedu zadatak dominantnom rukom i 21.65 sekundi nedominantnom rukom, dok je grupi djece sa intelektualnim teškoćama dominantnom rukom potrebno u prosjeku 40,67 sekundi, a nedominantnom 46,07 sekundi.

Rezultati na Box and blocks testu, također pokazuju statistički značajne razlike između dvije grupe, gdje su dobiveni slabiji rezultati kod djece sa intelektualnim teškoćama. U ukupnom uzorku najmanje kocaka prebačenih dominantnom rukom bio je 6, a nedominantnom 7, dok je najveći broj kocaka prebačenih dominantnom rukom bio 60, isti broj kocaka i u slučaju nedominantne ruke. Djeca sa intelektualnim teškoćama prebacuju statistički značajno manje kocaka kako dominantnom ($t = -10.16$, $p < 0.01$), tako i nedominantnom rukom ($t = -9.65$, $p < 0.01$) u odnosu na djecu standardne populacije, koja su pokazala i u ovom testu mnogo bolje rezultate.

DISKUSIJA

Postoji sve veći broj istraživanja koja pokazuju pozitivne, uzročno-posljedične veze u odnosu na tjelesnu aktivnost i kognitivni razvoj djeteta (Becker, McClelland, Loprinzi, & Trost, 2013; Sibley & Etnier, 2003; Stein, Auerswald, & Ebersbach, 2017) kao i između kognitivnih i motoričkih funkcija (Davis, Pitchford, & Limback, 2011; Rigoli, Piek, Kane, & Oosterlaan, 2012).

Rezultati ovog istraživanja potvrđuju ranija istraživanja u kojima je pokazano da djeca sa intelektualnim teškoćama postižu slabije rezultate na testovima za procjenu motoričkih sposobnosti u odnosu na djecu tipične populacije (Golubović i sur., 2012; Ilić, 2007; Maksimović, 2011, Buha & Gligorović, 2015). Za izvođenje većine motoričkih zadataka neophodna je dobra koordinacija motoričke aktivnosti, pažnje i regulatornih procesa što kod djece sa intelektualnim teško-

ćama nije uspostavljeno. U zavisnosti od postavljenih zahtjeva, djeca sa intelektualnim teškoćama imaju probleme u motoričkom učenju, a obrada informacija im je usporena i neuspješna. Zbog toga zadaci koji uključuju pojedinačne serije i komponente pokreta ili zahtijevaju planiranje prostornog i vremenskog slijeda pokreta, poput hvatanja i bacanja lopte ili skoka u dalj, za ovu djecu bivaju teški. Njihovo izvođenje prati prisustvo podsvjesnih pokreta kao i odsustvo strategije za ostvarenje zadataka. Niže rezultate postižu i na jednostavnim zadacima poput podizanja trupa iz ležećeg u sjedeći položaj ili održavanja ravnoteže koji ne zahtijevaju složeno motoričko procesiranje. Izvođenje motoričke aktivnosti kod osoba sa intelektualnim teškoćama onemogućeno je nedostatkom jasne mentalne reprezentacije što se manifestira neuviđanjem grešaka prilikom izvođenja pokreta i motoričke aktivnosti ili nemogućnošću korekcije napravljene greške (Ilić, 2007). Lošija postignuća bilježe se uslijed objektivnih motoričkih smetnji, kao i uslijed odsustva pažnje tijekom izvođenja zadatka, ali i zbog nerazumijevanja upute.

U prilog tome su i niži rezultati na testovima za procjenu fine motorike. Ovi zadaci zahtijevaju da se pored angažiranja struktura zaduženih za izvođenje finih motoričkih aktivnosti angažiraju i pojedine kognitivne funkcije jer se radi o novim, nerutinskim ili kompleksnim aktivnostima. Teškoće u domeni kognitivnih funkcija odražavaju se i na mogućnost koordinacije informacija iz različitih izvora što će utjecati na skladnost i brzinu izvođenja pokreta.

Kako određena motorička aktivnost postaje automatizirana, nivo kognitivnog angažiranja se smanjuje (Diamond & Taylor, 1996).

ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja su pokazali da djeca sa intelektualnim teškoćama u velikom broju pokazuju niske motoričke sposobnosti (brzina, preciznost, ravnoteža, snaga, izdržljivost, koordinacija) u odnosu na djecu tipične populacije. Potrebno je posvetiti mnogo više pažnje fizičkoj aktivnosti djece sa intelektualnim teškoćama, a u cilju stjecanja novih i razvijanja postojećih vještina i sposobnosti, te i razvoja drugih aspekata njihove ličnosti.

Literatura

1. Becker, D. R., McClelland, M. M., Loprinzi, P., & Trost, S. G. (2013). Physical Activity, Self-Regulation, and Early Academic Achievement in Preschool Children. *Early Education and Development*, 25(1), 56-70.
2. Buha, N., & Gligorovic, M. (2015). Relation between achievements on Acadia test of developmental abilities and intelligence in younger school children. *Specijalna edukacija i rehabilitacija*, 14(3), 265-284.

3. Davis, E. E., Pitchford, N. J., & Limback, E. (2011). The interrelation between cognitive and motor development in typically developing children aged 4-11 years is underpinned by visual processing and fine manual control. *Br J Psychol*, 102(3), 569-584.
4. Diamond, A., & Taylor, C. (1996). Development of an aspect of executive control: development of the abilities to remember what I said and to "do as I say, not as I do". *Dev Psychobiol*, 29(4), 315-334.
5. Ilić, S. (2007). Evaluacija motoričkih aktivnosti u programima razvojnih grupa. Magistarski rad. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
6. Kaljača, S. (2008). Umerena intelektualna ometenost. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
7. Maksimović, J. (2011). Uticaj vaspitno-obrazovnog rada na razvoj fizičkih sposobnosti učenika s posebnim potrebama. Doktorski rad. Pale: Filozofski fakultet.
8. Rigoli, D., Piek, J. P., Kane, R., & Oosterlaan, J. (2012). An examination of the relationship between motor coordination and executive functions in adolescents. *Dev Med Child Neurol*, 54(11), 1025-1031.
9. Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). The Relationship between Physical Activity and Cognition in Children: A Meta-Analysis. *Pediatric Exercise Science*, 15(3), 243-256.
10. Stein, M., Auerswald, M., & Ebersbach, M. (2017). Relationships between Motor and Executive Functions and the Effect of an Acute Coordinative Intervention on Executive Functions in Kindergartners. *Frontiers in Psychology*, 8, 859.
11. Chaiwanichsiri, D., Sanguanrungrasirikul, S., & Suwannakul, W. (2000). Poor physical fitness of adolescents with mental retardation at Rajanukul School, Bangkok. *J Med Assoc Thai*, 83, 1387-1392.
12. Golubović, Š., Maksimović, J., Golubović, B., Glumbić, N. (2012). Effect of Exercise on Physical Fitness in Children with Intellectual Disability. *Research in Developmental Disabilities*, 33, Issue 2, New York College Learning Skills Association, pp. 608-614.
13. Guideti, L., Franciosi, E., Gallota, M.C., Emeranziani, G.P., & Baldari, C. (2010). Could sport specialization influence fitness and health of adults with mental retardation? *Research in Developmental Disabilities*, 1070-1075.
14. Hartman, E., Houwen, S., Scherder, E., & Visscher, C. (2010). On the relationship between motor performance and executive functioning in children with intellectual disabilities. *Journal of Intellectual Disability Research*, 54, 468-77.
15. Skowronski, W., Horvat, M., Nocera, J., Roswal, G., & Croce, R. (2009). Eurofit Special: European fitness battery score variation among individuals with intellectual disabilities. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 26, 54-67.
16. Westendorp, M., Houwen, S., Hartman, E., & Visscher, C. (2011). Are gross motor skills and sports participation related in children with intellectual disabilities? *Research in developmental disabilities*, 32, 1147-1153.